

ANEXO I - MODELO DE PLANO DE AULA

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
COORDENAÇÃO DE APOIO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO
DIVISÃO DE MONITORIA

DEPARTAMENTO: Turismo - STT
CURSO: Superior de Tecnologia em Hotelaria
MONITOR RESPONSÁVEL: Vanessa Maria Braga de Lemos
DOCENTE ORIENTADORA: Adriana de Souza Lima
DISCIPLINA: Laboratório de Alimentos e Bebidas

Plano de Aula

Tempo de aula:	5 horas
Público:	Tecnologia em Hotelaria
Tema da aula:	A infraestrutura física e as habilidades básicas de cozinha para a produção alimentícia utilizando ingredientes de origem animal
Justificativa: informação que revela a importância do aprendizado do tema para a formação dos alunos e o seu uso na prática profissional.	A área em Alimentos e Bebidas é considerada um dos pilares da Gestão da Hospitalidade, sendo uma das disciplinas mais importantes nos cursos de Hospitalidade. Dois dos objetivos para o gerenciamento das empresas de hospitalidade e de alimentos e bebidas deve estar orientado para garantir que a operação ofereça serviço de qualidade enquanto gere lucro e as instalações funcionem conforme o previsto. O processo de organização em empresas de hospitalidade e de alimentos e bebidas atribui a cada um dos colaboradores as tarefas necessárias para cumprir os objetivos da empresa. Para isso, os colaboradores para a produção de alimentos precisam receber a descrição do trabalho que detalha a proposta das suas tarefas e as responsabilidades inerentes a elas pelos gerentes e estes por sua vez precisam ter competências, tais como conhecimento e habilidades das técnicas, dos ingredientes e sua harmonização, da infraestrutura do setor, auxiliando no detalhamento dessas atividades técnicas. Todas essas informações são objetos da temática de operações dentro de um ambiente com variabilidade, variedade e volatilidade de serviços esperado neste setor, reproduzido na prática pela disciplina.
Objetivos de aprendizagem: ações a serem alcançadas ativamente pelos alunos de acordo com a justificativa	<ul style="list-style-type: none">• Identificar alimentos e bebidas, suas aplicações, harmonizações e técnicas de preparo.• Desenvolver habilidades, por meio de atividades práticas, para as técnicas de cozinha, capacitando-o a gerenciar a área de alimentos & bebidas e os setores de cozinha, bar, copa, serviço de andares, salões e bar, de

<p>da aula e relacionadas à conhecimento, habilidades, atitudes.</p>	<p>forma a capacitá-lo mínima e previamente para a atuação no mundo do trabalho.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dominar os procedimentos de desenvolver e planejar cardápios. • Vivenciar pressões internas geradas cotidianamente dentro da organização e durante as operações para a produção de alimentos, como o planejamento, a organização, a execução, a perecibilidade e o desperdício de alimentos, o absenteísmo, a qualidade e treinamento de mão-de-obra, o controle financeiro e outros. • Aplicar os procedimentos operacionais voltados ao conhecimento das boas práticas de higiene e segurança dos alimentos.
<p>Recursos Didáticos: todo e qualquer material (lúdicos, artísticos, tecnológicos) a ser usado estrategicamente para o alcance dos objetivos de aprendizagem.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambiente virtual de aprendizagem para deposição de URL (vídeos demonstrativos e matérias), arquivos, pastas e livros digitais; 2. Acervo disponível na biblioteca virtual para acesso ao conteúdo (e-book e artigos); 3. Plataforma de aprendizagem com aulas transmitidas em tempo real; 4. Demonstrações de técnicas a partir da plataforma Eduka; 5. Lista de vídeos demonstrativos do Youtube, para que alunos pudessem consultar; 6. Aulas gravadas.
<p>Desenvolvimento da aula: passo a passo, discriminando tempo para cada atividade ou estratégia didática* a ser desenvolvida com os diferentes recursos didáticos previstos.</p> <p>*forma pela qual cada recurso didático será intencionalmente usado para o alcance dos objetivos de aprendizagem</p>	<p>Conteúdo teórico-prático:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aula gravada: 1 hora 2. Consulta e estudo ao material de apoio: 1 hora 3. Plataforma de aprendizagem com aulas de demonstrações transmitidas em tempo real: 2 horas <p>Conteúdo prático:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vídeo feito pelo estudante: tempo de 10 minutos para gravação + tempo de 50 minutos para o planejamento, a organização, a operação (mise en place), finalização e edição.

Avaliação: verificação do alcance dos objetivos de aprendizagem.	Questionário com itens problematizadores que requeiram interpretação e reflexão. Elaboração de vídeos contendo as habilidades culinárias realizadas em instalações físicas encontradas no ambiente doméstico de cada aprendiz, com os materiais e gêneros alimentícios comuns do dia a dia.
Referências	KÕVESI, Betty; SIFFERT, Carlos; CREMA, Carole; MARTINOLI, Gabriela. 400 g : técnicas de cozinha. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2007. Disponível no Moodle. ISBN 978-85-04-01120-3